

BADIIY OBRAZ VA TARIXIY SHAXS MUNOSABATINING BADIIY TALQINI

Toshbekova Ziyoda Solijon qizi,

Jizzax davlat pedagogika universiteti 1-bosqich tayanch doktoranti
@ziyodatoshbekova.gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20553558>

Annotatsiya. Mazkur maqolada badiiy obraz va tarixiy shaxs munosabatining nazariy-estetik asoslari tahlil qilinadi. Adabiyotda tarixiy shaxsning badiiy obrazga aylanish jarayoni, tarixiy haqiqat va badiiy to'qima o'rtasidagi uyg'unlik masalalari yoritilgan. Shuningdek, tarixiy obraz yaratishda yozuvchi tafakkuri, estetik ideal va badiiy umumlashtirishning o'rni ochib berilgan. Tadqiqot davomida Oybekning "Navoiy" romani hamda Erkin Samandarning "Pahlavon Mahmud Piriyorvaliy" qissasi va "G'ayb qushlari" hikoyasi misolida Alisher Navoiy, Pahlavon Mahmud va Najmiddin Kubro obrazlarining badiiy talqini ilmiy asosda tahlil qilingan. Maqolada tarixiy qahramonlarning xalq ruhiyati, milliy tafakkur va ma'naviy ideal timsoli sifatida gavdalantirilishi yoritilib, tarixiy obraz yaratishning o'zbek adabiyotidagi an'analari haqida xulosalar chiqarilgan.

Kalit so'zlar: badiiy obraz, tarixiy shaxs, tarixiy haqiqat, badiiy talqin, estetik ideal, tarixiy obraz, Oybek, Erkin Samandar, Navoiy, Pahlavon Mahmud, Najmiddin Kubro.

Аннотация. В данной статье анализируются теоретико-эстетические основы взаимосвязи художественного образа и исторической личности. Освещаются вопросы превращения исторической личности в художественный образ в литературе, а также соотношение исторической правды и художественного вымысла. Кроме того, раскрывается роль авторского мышления, эстетического идеала и художественного обобщения в создании исторического образа. В ходе исследования на основе романа Ойбека «Навои», повести Эркина Самандара «Пахлавон Махмуд Пирёрвали» и рассказа «Птицы Гайба» проведён научный анализ художественной интерпретации образов Алишера Навои, Пахлавона Махмуда и Наджмиддина Кубро. В статье показано воплощение исторических героев как символов народного духа, национального мышления и духовного идеала, а также сделаны выводы о традициях создания исторического образа в узбекской литературе.

Ключевые слова: Художественный образ, историческая личность, историческая правда, художественная интерпретация, эстетический идеал, исторический образ, Ойбек, Эркин Самандар, Навои, Пахлавон Махмуд, Наджмиддин Кубро.

Abstract. This article analyzes the theoretical and aesthetic foundations of the relationship between artistic image and historical personality. It examines the process of transforming a historical figure into a literary image, as well as the harmony between historical truth and artistic fiction in literature. The study also reveals the role of the writer's worldview, aesthetic ideal, and artistic generalization in the creation of historical images. Based on Oybek's novel "Navoi" and Erkin Samandar's novella "Pahlavon Mahmud Piriyorvali" and story "Birds of the Unseen", the artistic interpretation of the images of Alisher Navoi, Pahlavon Mahmud, and Najmiddin Kubro is scientifically analyzed. The article highlights the representation of historical heroes as symbols of national spirit, collective consciousness, and spiritual ideals, and draws conclusions about the traditions of creating historical images in Uzbek literature.

Key words: *artistic image, historical personality, historical truth, artistic interpretation, aesthetic ideal, historical image, Oybek, Erkin Samandar, Navoi, Pahlavon Mahmud, Najmiddin Kubro.*

Kirish. Adabiyot inson ruhiyati, jamiyat hayoti hamda tarixiy voqelikni estetik shaklda aks ettiruvchi san'at turidir. Ana shu estetik aks ettirishning markazida badiiy obraz turadi. Chunki yozuvchi hayotni bevosita emas, aynan obraz orqali idrok qiladi va qayta yaratadi. Shu bois badiiy obraz adabiyotning eng muhim estetik kategoriyalaridan biri hisoblanadi. U nafaqat inson qiyofasini, balki davr ruhini, ijtimoiy muhitni, xalq tafakkuri va insoniyatning ma'naviy tajribasini ham o'zida mujassamlashtiradi. Ayniqsa, tarixiy mavzudagi asarlarda obraz yaratish jarayoni murakkab estetik va nazariy hodisa sifatida namoyon bo'ladi. Chunki tarixiy shaxs badiiy asarga kirgach, oddiy tarixiy fakt darajasida qolmaydi, balki yozuvchi tafakkuri va estetik ideali asosida qayta talqin etiladi.

Adabiyotshunoslikda tarixiy shaxs va badiiy obraz munosabati muhim nazariy masalalardan biri sifatida talqin qilinadi. Tarixiy shaxs real hayotda yashagan konkret inson bo'lsa, badiiy obraz ijodkor tafakkurining mahsulidir. Shu sababli tarixiy shaxs adabiy asarga kirganidan keyin hujjat yoki tarixiy ma'lumot sifatida emas, balki estetik mohiyat kasb etgan obraz sifatida yashay boshlaydi. Yozuvchi tarixiy haqiqatni saqlagan holda qahramonning ruhiyati, ichki dunyosi, ma'naviy olami va falsafiy qarashlarini ochishga intiladi. Natijada tarixiy shaxs badiiy umumlashma darajasiga ko'tarilib, ma'naviy ideal timsoliga aylanadi.

Badiiy obraz hayot hodisalarining san'atkor tafakkurida qayta ishlanib, estetik shaklga aylangan ko'rinishidir. Adabiyotshunoslikda bu haqda: "inson ongida in'ikos etilgan voqea-hodisalargina emas, balki shu bilan birga so'z vositasida san'atkor tomonidan anglangan, qayta ishlangan (bichib to'qilgan) va tasvirlangan hayot tushuniladi" [1; 32-bet], deb ta'kidlanadi. Demak, obraz voqelikning oddiy nusxasi emas, balki ijodkorning hayotga bo'lgan estetik munosabati va falsafiy qarashlarining ifodasidir. Unda yozuvchining inson haqidagi konsepsiyasi, davrga munosabati hamda ma'naviy ideali mujassamlashadi. V.G. Belinskiy san'atning eng oliy predmeti inson ekanini ta'kidlar ekan, "obraz" tushunchasini avvalo badiiy asardagi insonga nisbatan qo'llash lozimligini qayd etadi. Chunki inson obrazi orqali yozuvchi jamiyatni, davrni va tarixiy jarayonlarni yoritadi. Badiiy obrazning eng muhim xususiyatlaridan biri uning hayotiyliigi va ishonarliligidir. O'quvchi obraz orqali nafaqat qahramonni, balki butun bir davrni angelaydi. Shu sababli obraz yaratishda xarakter, ruhiy holat, portret, nutq va muhit tasviri muhim o'rin egallaydi. Tarixiy mavzudagi asarlarda esa bu jarayon yanada murakkablashadi. Chunki yozuvchi tarixiy manbalar bilan badiiy tafakkur o'rtasida muvozanat saqlashi kerak bo'ladi.

Tarixiy shaxsning real faoliyati va uning badiiy talqini o'rtasidagi uyg'unlik tarixiy obraz muvaffaqiyatini belgilaydi. Tarixiy obraz yaratishda tarixiy haqiqat va badiiy to'qima o'rtasidagi nisbat alohida ahamiyat kasb etadi. Tarixiy faktning o'zi badiiy asar uchun yetarli emas. Yozuvchi uni estetik mohiyat bilan boyitishi, tarixiy shaxs qalbiga kirib borishi va uning ruhiy olamini ochishi lozim.

Tadqiqot metodologiyasi. Mazkur tadqiqotda tarixiy-qiyosiy, tipologik hamda badiiy-estetik tahlil metodlaridan foydalanildi. Tadqiqotning nazariy asosini adabiyotshunoslikda badiiy obraz va tarixiy shaxs masalasiga oid ilmiy qarashlar tashkil etadi. Tahlil jarayonida Oybekning "Navoiy" romani hamda Erkin Samandarning "Pahlavon Mahmud Piryorvaliy" qissasi va "G'ayb qushlari" hikoyasi asosiy manba sifatida o'rganildi. Tarixiy qahramonlarning portret tasviri, ruhiy olami, xarakter xususiyatlari, folklor va tasavvuf unsurlarining qo'llanishi ilmiy jihatdan tahlil qilindi. Shuningdek, tarixiy haqiqat va badiiy to'qima uyg'unligi masalasi qiyosiy aspektida yoritildi.

Natijalar va muhokamalar. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, o'zbek adabiyotida tarixiy shaxs obrazini yaratish jarayoni tarixiy haqiqat va badiiy umumlashtirish uyg'unligida amalga oshiriladi. Ayniqsa, Oybekning "Navoiy" romani hamda Erkin Samandarning "Pahlavon Mahmud Piryorvaliy" va "G'ayb qushlari" hikoyalarida tarixiy qahramonlar oddiy tarixiy shaxs sifatida emas, balki xalqning ma'naviy ideali darajasida tasvirlangan.

O'zbek adabiyotida tarixiy shaxs obrazini yaratish an'analari ayniqsa XX asrda yuksak taraqqiy etdi. Bu borada Oybekning "Navoiy" romani tarixiy-biografik janrning eng mukammal namunalaridan biri hisoblanadi. Asarda buyuk mutafakkir va davlat arbobi Alisher Navoiy obrazi tarixiy haqiqat va badiiy ideal uyg'unligida yaratilgan. Oybek tarixiy shaxsni shunchaki tarixiy manbalar asosida tasvirlamaydi, balki uni xalqparvarlik, ma'rifatparvarlik va adolat timsoli sifatida badiiy talqin etadi. Navoiy obrazi romanning dastlabki sahifalaridanoq ulug' ma'naviy siymo sifatida namoyon bo'ladi. Yozuvchi uning tashqi qiyofasini tasvirlash orqali ichki dunyosini ham ochishga erishadi: "Navoiy o'ttizdan oshmagan bo'lsa ham, yoshi ulug'lardek ko'rinardi... Qabariqroq qovoqlari ostidagi qiyg'och ko'zlarida go'yo tafakkur va xayol bilan birga qandaydir iroda kuchi ifodalanadi" [2; 31-bet]. Ushbu portret tasvirida qahramonning tashqi ko'rinishidan ko'ra uning ruhiy olami markazga qo'yilgan. Tafakkur, iroda va ma'naviy qudrat Navoiyning asosiy xarakter belgilariga aylantiriladi. Demak, Oybek uchun Navoiy avvalo tarixiy shaxs emas, balki xalq taqdiri uchun yashovchi ma'naviy ideal timsolidir. Yozuvchi Navoiy obrazini yaratishda tarixiy haqiqatni saqlagan holda uni o'z davrining ilg'or g'oyalari bilan uyg'unlashtiradi. Natijada Navoiy obrazi faqat XV asr kishisi bo'lib qolmay, barcha

davrlar uchun dolzarb bo'lgan adolat, ilm va xalqparvarlik timsoliga aylanadi. Shu jihatdan tarixiy shaxs badiiy umumlashma darajasiga ko'tariladi.

Tarixiy shaxs obrazining badiiy talqini Erkin Samandarning "G'ayb qushlari" kitobiga kirgan "Pahlavon Mahmud Piryorvaliy" qissasida ham yorqin namoyon bo'ladi. Asarda Pahlavon Mahmud obrazi oddiy biografik tasvir sifatida emas, balki milliy ruh, tasavvufiy tafakkur va xalq idealining badiiy mujassami sifatida yaratilgan. Yozuvchi qahramon siymosida bir vaqtning o'zida polvon, avliyo, xalqparvar inson va ma'naviy yo'l boshchi qiyofasini uyg'unlashtiradi. Qissaning muqaddimasidayoq qahramonning kelajakdagi ulug' siymo ekani ramziy tarzda ifodalanadi:

"El-yurtiga sadoqatli-vafoli,

O'g'ul qutlug', ko'zing oydin, Piryorim" [3; 245-bet].

Ushbu misralarda hali go'dak bo'lgan qahramonning kelajakdagi ijtimoiy-ma'naviy vazifasi oldindan bashorat qilinmoqda. Yozuvchi shu orqali tarixiy shaxs obrazini mifologik va folklor qatlamlari bilan boyitadi. Ayniqsa, "El-yurtiga sadoqatli-vafoli" degan ta'rif Pahlavon Mahmud xarakterining bosh mezoniga aylanadi. Asarda Pahlavon Mahmud dastlab jismoniy qudrat egasi sifatida tasvirlanadi: "Pahlavon Mahmudning oldiga tushadigan topilmas, topilib qolguday bo'lsa, kuragi yerga tegmay qolmas..." [3; 249-250-betlar]. Biroq yozuvchi uni faqat kuchli polvon darajasida qoldirmaydi. Qahramonning jismoniy qudrati ma'naviy poklik bilan uyg'un holda beriladi: "Yaratganga e'tiqodlari behad... dinga-diyonatga umrini bag'ishlagan tengsiz karomat egasi, ilohiy donish sohibi ediki..." [3; 250-bet]. Shu tariqa qahramon xarakterida jismoniy qudrat va ruhiy komillik birlashadi. Aynan mana shu uyg'unlik tarixiy obrazning badiiy mukammalligini ta'minlaydi. Qissada Pahlavon Mahmudning xalq va Vatan taqdiri bilan yashovchi inson sifatidagi qiyofasi ham chuqur ochiladi. Muallif uning tilidan milliy ozodlik va yurt ravnaqi g'oyalarini ilgari suradi: "Muqaddas tuprog'imizdan bosqinchilarni haydab chiqarmoq istagini ko'ngillarimizda barqaror aylagil" [3; 255-bet]. Ushbu parchada qahramon shaxsiy manfaatdan yiroq holda tasvirlanadi. Uning butun ruhiyati xalq istiqboli va Vatan ozodligi bilan bog'langan. Ayniqsa, "Ahli musulmonning ko'ksini baland, dilini obod, yurtini ozod aylagil" [3; 255-bet] - degan ibora Pahlavon Mahmud obrazining tarixiy va ma'naviy mohiyatini ochib beradi. Bu yerda qahramon oddiy tarixiy shaxs emas, balki xalqning ozodlik idealini ifodalovchi timsol darajasiga ko'tariladi. Yozuvchi tarixiy shaxsni tasvirlashda folklor poetikasidan ham unumli foydalanadi. Jumladan: "Yursalar yer larza berar, ursalar tog' talqon bo'lar" [3;250-bet] kabi mubolag'ali tasvirlar xalq dostonlari poetikasiga xos bo'lib, qahramonni epik siymo darajasiga olib chiqadi. Bu mubolag'alar tarixiy haqiqatni emas, balki xalqning o'z

qahramoniga bo'lgan cheksiz e'tiqodi va muhabbatini ifodalaydi. Asarda yana bir muhim jihat - Pahlavon Mahmudning tasavvufiy qiyofasidir. Muallif uni "Xizromonand", "pir", "valiy" kabi tushunchalar bilan tasvirlaydi. Bu esa qahramonning ruhiy kamolot egasi ekanini ko'rsatadi. Demak, yozuvchi tarixiy shaxsni faqat tarixiy faktlar asosida emas, balki xalq tafakkuridagi ma'naviy ideal sifatida qayta yaratadi.

Tarixiy shaxs obrazining yana bir yorqin namunasi Erkin Samandarning "G'ayb qushlari" hikoyasining bosh qahramoni bo'lmish Najmiddin Kubro obrazida ko'rinadi. Adabiyotshunoslikda tarixiy shaxs obrazi real hayotda yashagan insonning badiiy tafakkur asosida qayta yaratilgan estetik qiyofasi sifatida talqin qilinadi. Asardagi Najmiddin Kubro obrazi ham aynan shu mezon asosida shakllangan bo'lib, unda tarixiylik va badiiylik o'zaro uyg'unlashadi. Yozuvchi Najmiddin Kubroni oddiy tarixiy qahramon emas, balki millatning ma'naviy tayanchi darajasiga ko'taradi. Asarda Najmiddin Kubroning eng muhim fazilati uning vatanparvarligi va ozodlik g'oyasiga sadoqatidir. Muallif shayx tilidan quyidagi fikrlarni keltiradi: "O'z yurtida o'zgaga tobe bo'lib yashagandin o'lgan yaxshidir!" [3; 345-bet]. Mazkur jumla obrazning ichki mohiyatini ochuvchi asosiy g'oyaviy nuqtadir. Bu yerda Najmiddin Kubro xalq ozodligini hayotdan ham ustun qo'yuvchi shaxs sifatida namoyon bo'ladi. Ushbu fikr qahramon xarakterining kulminatsion ifodasi bo'lib, unda milliy g'urur va erk g'oyasi mujassamlashgan. Yozuvchi shayx obrazini yaratishda diniy-ma'rifiy qarashlarni ham chuqur singdiradi: "Vatanni muhofaza aylamoq iymon belgisidir" [3; 345-bet]. Ushbu parcha orqali Najmiddin Kubroning e'tiqodi bilan vatanparvarlik tuyg'usi uyg'unlashtiriladi. Bu o'rinda obraz faqat ruhoniyligi emas, balki xalqni birlashtiruvchi mafkuraviy kuch sifatida tasvirlanadi. Muallif Kubraviylik tariqatining mohiyatini ham aynan shu nuqta orqali ochib beradi.

Obrazning yana bir muhim jihati uning ruhiy bardoshi va qat'iyatidir. Asarda shayxning yoshi ulug' bo'lishiga qaramay jangga otlangani alohida ta'kidlanadi: "Hazrat bu paytda yetmish besh yoshda edi, lekin g'o'ch yigitlarday o'rnidan turib, kamarni belga mahkam bog'ladi [3;345-bet]. Yozuvchi bu tasvir orqali qahramonning jismoniy emas, ma'naviy qudratini ulug'laydi. "G'o'ch yigitlarday" o'xshatishi esa obrazning qahramonlik tabiatini kuchaytiruvchi badiiy vosita vazifasini bajaradi. Asarda Najmiddin Kubro faqat ruhiy yetakchi emas, amalda ham jasur jangchi sifatida g'ovdalantiriladi: "U go'yoki zabardast yigitga mengzab, na'ra tortar, o'ng qo'lida qilich o'ynasa, so'l qo'li bilan qo'ynidan tosh otib tinmay raqibiga otar, qilichi mo'ljalga, toshi nishonga tegmay qolmas edi" [3; 347-bet]. Mazkur epizod qahramon xarakterining dinamik tasviridir. Unda shayxning xalq oldidagi mas'uliyati, kurashchanligi va matonati mujassam. Ayniqsa, yoshi ulug' insonning jang maydonidagi faol harakati obrazni epik qahramon darajasiga ko'taradi. Yozuvchi

Najmiddin Kubroni afsonaviylashgan qahramon sifatida ham tasvirlaydi. Jang sahnalaridagi qushlar obrazi ramziy ma'noga ega bo'lib, ular ilohiy quvvat, ruhiy himoya va xalq armonining timsoli sifatida talqin qilinadi. Shu sababli asarda realizm bilan romantik tasvir unsurlari uyg'unlashgan. Najmiddin Kubroning o'lim sahnasi ham chuqur ramziy ma'noga ega: "Shayx barmoqlarini kesgachgina uzuq-yuluq nimtalarni yig'ishtirib ololdilar [3;347-bet]. Yozuvchi bunda shayxning mag'lub bo'lmagan ruhini ifodalaydi. Hatto o'lim oldida ham bayroqni qo'yib yubormasligi uning e'tiqodi va Vatan ozodligiga sadoqatining timsolidir. Bayroq parchasi esa bu yerda erk va milliy g'urur ramziga aylanadi.

Xulosa. Demak, tarixiy shaxs va badiiy obraz munosabati adabiyotning muhim estetik masalalaridan biridir. Tarixiy shaxs real voqelik mahsuli bo'lsa, badiiy obraz ijodkor tafakkurining estetik mahsulidir. Yozuvchi tarixiy haqiqatni saqlagan holda uni badiiy umumlashtiradi, natijada tarixiy shaxs ma'naviy ideal darajasiga ko'tariladi. Oybekning "Navoiy" romani, Erkin Samandarning "Pahlavon Mahmud Piryorvaliy" qissasi hamda "G'ayb qushlari" hikoyasi qahramoni bo'lgan Najmiddin Kubro tarixiy shaxs obrazining badiiy talqinida o'zbek adabiyotining yuksak namunalari. Ushbu asarlarda tarixiy qahramonlar oddiy tarixiy fakt sifatida emas, balki xalq ruhiyati, milliy tafakkur va ma'naviy idealning badiiy ifodasi sifatida gavdalantirilgan. Shu jihatdan tarixiy obraz yaratish jarayoni adabiyotning nafaqat estetik, balki ma'naviy-ma'rifiy vazifasini ham yorqin namoyon etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Hotam Umurov. Adabiyotshunoslik nazariyasi. T.: A.Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti. 2004
2. Oybek. Navoiy. Roman. "SHARQ" nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati. Toshkent-2004.
3. Эркин Самандар. Гайб қушлари. Роман, қисса ва ҳикоялар. "Шарк" нашриёт-матбаа аксиядорлик компанияси. Тошкент-2009.